

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3891780>

УДК 378

Ветров Ю.П., Проказин Е.С.

Ветров Юрий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, Армавирский государственный педагогический университет, 352901, Россия, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Проказин Евгений Сергеевич, аспирант, Армавирский государственный педагогический университет, 352901, Россия, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Роль гуманитарного образования в формировании профессиональных компетенций у курсантов военных вузов

Аннотация. В условиях развития теории и методики военного образования особое значение приобретают гуманитарные дисциплины, их образовательно-воспитательный потенциал в подготовке будущих офицеров. В статье рассматриваются особенности использования дисциплин гуманитарного профиля в развитии профессиональных компетенций курсантов военных вузов. Особое внимание уделено их влиянию на личностно-профессиональное становление будущих офицеров. Авторы анализируют опыт гуманитаризации образования за рубежом и в России, доказывают необходимость интегративного подхода к профессиональному и гуманитарному образованию в военных вузах.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, гуманитарное образование, личность, нравственное развитие, ценностно-смысловая сфера, военное образование, курсанты, гуманитаризация военного образования.

Vetrov Yu.P., Prokazin E.S.

Vetrov Yuri Pavlovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Armavir State Pedagogical University, 352901, Russia, Armavir, R. Luxembourg st., 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Prokazin Evgeny Sergeevich, post-graduate student, Armavir State Pedagogical University, 352901, Russia, Armavir, R. Luxembourg st., 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

The role of humanitarian education in the formation of professional competencies among cadets of military universities

Abstract. In the context of development of the theory and methodology of military education, humanitarian disciplines and their educational potential in the training of future officers are of particular importance. The article discusses the features of the use of humanitarian disciplines in the development of professional competencies of cadets of military universities. Particular attention is paid to their influence on the personal and professional development of future officers. The authors analyze the experience of humanizing education abroad and in Russia, prove the need for an integrative approach to professional and humanitarian education in military universities

Key words: professional competencies, humanitarian education, personality, moral development, value-semantic sphere, military education, cadets, humanization of military education.

В современных условиях отмечается пристальное внимание исследователей к процессам, происходящим в системе образования в целом, и в частности, к состоянию обучения и воспитания в военном вузе. Политические, экономические, социальные изменения, происходящие в стране, требуют по-новому взглянуть на качество военно-профессиональной подготовки курсантов.

При этом возрастают требования и к профессиональным, и к личностным, морально-нравственным качествам будущих офицеров. Государство заинтересовано в том, чтобы современный офицер владел не только теоретическими и оперативными знаниями, практическими умениями и навыками в области своей профессиональной деятельности, но и «высоким уровнем общей культуры и эрудиции и был компетентным в области современной социологии, военной психологии и педагогики», умел «понимать и предсказывать долгосрочные последствия своих действий» [7, с. 7]. А также мог «самостоятельно решать задачи в любых условиях», обладал «особыми духовно-нравственными, морально-психологическими, интеллектуальными, социальными и физическими качествами», осознавал свой воинский долг, имел активную гражданскую позицию [10, с. 162]. Кроме того, по мнению В.Н. Красновского, образование должно развивать такие качества специалиста, как «политическая и мировоззренческая культура, самосознательность, навыки организаторской и деловой культуры» [8, с. 146].

Всё это повышает требования к современному военному образованию, к формированию профессиональных компетенций будущих офицеров на основе личностно-ориентированного подхода, позволяющего, как пишет А.В. Белошицкий, создать такие условия, при которых «сам курсант становится автором своего воспитательного пространства» [3, с. 53]. При этом, как далее указывает автор, успешность усвоения «собственно предметного содержания возрастает благодаря тому, что это содержание обретает ка-

чественно новый личностный смысл – выступает как содержание и среда личностно-профессионального развития» [3, с. 53].

Необходимость повышения уровня личностно-профессионального развития курсантов затрагивает вопрос об усилении роли гуманитарных дисциплин в формировании профессиональных компетенций, поскольку именно эти дисциплины в наибольшей степени способствуют развитию мировоззрения, являются основой нравственного, политического, экономического воспитания человека, основой развития личности [4; 5].

Значимость современной постановки вопроса о роли гуманитарного образования в формировании профессиональных компетенций будущих офицеров во многом обусловлена теми проблемами, с которыми сталкиваются выпускники военных вузов. Это и неумение наладить контакт с подчиненными, и страх работы с личным составом, и проблемы в речевой деятельности, и сложности в постановке и формулировании задач и т.п. Именно на развитие этих и других профессионально важных компетенций как раз и нацелены предметы гуманитарного и социально-экономического профиля.

Поэтому мы считаем совершенно правомерным и своевременным необходимость усиления роли гуманитарной составляющей в военном образовании, поскольку, как указывает Н.Е. Покровский, «гуманитарные науки – это не просто науки о человеке, это науки о системе человек – человеку, о системе выстраивания диалогических отношений в такой системе» [6]. По мнению В.В. Анашвили, «гуманитарное образование – это все-таки образование, транслирующее ценностный мир, образование, в котором человек выступает не как средство, а как цель. В естественно-научном образовании человек – это объект и используется как некий инструмент для достижения определенных целей. Любой гуманитарный синтез или процесс – это всегда постановка проблемы сохранения человека, раскрытия его» [6].

Идея гуманизации личности и общества стала активно развиваться в XXI ве-

ке, поскольку, как отмечают ученые, развитие духовно-нравственных качеств является необходимым условием развития человека. Способом достижения этой цели становится гуманитаризация образования.

С точки зрения И.И. Барсукова, именно гуманитаризация образования открывает совершенно «новые возможности для разностороннего развития будущего специалиста, формирования у него общечеловеческого подхода к профессиональной деятельности на основе изучаемых в вузе наук» [2]. И в этом плане гуманитарному образованию принадлежит ведущая роль.

Однако мы не считаем, что гуманитаризация образования означает простое увеличение в структуре учебного процесса объема гуманитарных дисциплин. На наш взгляд, более продуктивным является так называемый интегративный подход, позволяющий создать баланс гуманитарного и профессионального образования и означающий, как пишет Е.А. Александров, наполнение гуманитарным содержанием других дисциплин, что приведет к более эффективному развитию мышления, формированию мировоззрения, повышению культуры взаимодействия, а также станет основой для воспитания нравственно-волевых качеств будущих офицеров, формирования ценностно-смысловой сферы их личности [1].

Другой путь гуманизации образования – создание особой системы межличностного взаимодействия между преподавателем и курсантом, опирающейся на педагогику сотрудничества и ведущую к развитию творческого потенциала обучающихся, возрастанию активности и самостоятельности в решении учебных задач, направленных на формирование профессиональных компетенций.

Многие исследователи, рассматривая вопрос о гуманитаризации военного образования, ссылаются на опыт Америки, Германии, Великобритании, где в военных вузах усилена гуманитарная направленность обучения. Об этом свидетельствует тот факт, что на дисциплины гуманитарного блока в учебных планах в этих

вузах отводится от 30 до 70% (в зависимости от курса обучения) учебного времени [1; 9].

Это согласуется с требованиями, предъявляемыми к современному образованию: невозможно сформировать профессиональные компетенции, основывая процесс обучения только на изучении специальных предметов, в нашем случае – цикл военных дисциплин, поскольку они не дают возможность развивать, например, коммуникативные компетенции, или компетенции в области межкультурной, правовой, исследовательской и т.д. деятельности, чему как раз в большей степени способствуют дисциплины гуманитарного цикла.

Именно гуманитарное образование «даёт возможность преодолеть технократическое и узкопрофессиональное мышление, формирует духовно богатую личность, ориентированную на общечеловеческие ценности, обладающую чувством политической и нравственной ответственности» [1].

По данным Т.В. Лариной, в Германии, например, считается, что показателями качества образования является не только объем знаний курсантов военных вузов, но и интеллектуальные, профессиональные и нравственные качества, а также сформированная социокультурная компетенция [9]. В системе военного образования в США становление будущего офицера связано с постоянным самообразованием по правовым, историческим, политическим, экономическим, психолого-педагогическим дисциплинам, с развитием управленческих способностей, определяющих последующую его профессиональную карьеру.

Гуманитаризация подготовки будущих офицеров характерна и для российской армии. Военные историки и педагоги обращают внимание на тот факт, что в кадетских корпусах русской императорской армии большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию кадетов, знакомству с литературой, искусством, живописью; большая роль отводилась таким

предметам, как пение, музыка, танцы; во многих военных учебных заведениях существовали самодеятельные театры, что способствовало формированию чувства патриотизма, верности воинскому долгу, любви к Отчизне [2].

Таким образом, военное образование должно включать развитие, с одной стороны, профессиональных знаний, умений и навыков, а с другой – личностной культуры, внутреннего потенциала курсантов.

Именно усиление роли гуманитарных дисциплин в учебном процессе подготовки будущих офицеров будет способствовать формированию их научного мировоззрения, политического кругозора, коммуникативной компетентности, конфликтологической грамотности и т.д.

Однако этот процесс сложный и требующий системного подхода. И в этом плане мы абсолютно согласны с позицией В.Я. Гожикова, который считает, что «гуманитарная подготовка курсантов должна модернизироваться, саморазви-

ваться и видоизменяться в зависимости от условий развития системы государственно-патриотических и духовных ценностей в обществе и Вооруженных Силах, а также обстоятельств формирования гуманистических смыслов предметной и мыслительной деятельности обучающихся (отрефлексированных ими «идеальных» норм подготовки себя к будущей профессии руководителя-гуманиста)» [4, с. 45].

Это, в свою очередь, требует использования разнообразия форм и методов обучения, а также научно-методического обеспечения, что позволит сформировать необходимые профессионально важные качества будущих офицеров. Поэтому сегодня все внимание педагогов направлено на разработку структуры преподавания социально-политических и гуманитарных дисциплин, приведения их содержания в соответствие с современными достижениями социально-гуманитарного знания с учетом различных направлений и концепций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Е. А. Гуманитаризация как средство гуманизации учебно-воспитательного процесса: некоторые аспекты военно-исторического и зарубежного опыта // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы V межвузовской научно-практической конференции / под ред. С. В. Костарева, И. И. Соколовой, Н. В. Ершова. СПб.: ВАС, 2018. С. 76-84.
2. Барсуков И. И. Гуманитаризация военного образования: опыт и проблемы // Военная мысль. 1993. № 7. С. 76-80.
3. Белошицкий А. В. Субъективность в личностно-профессиональном развитии курсантов военного вуза // Новые педагогические исследования (приложение к журн. Проф. Образование). 2006. № 1. С. 53-57.
4. Гожиков В. Я. Гуманитарная подготовка будущих офицеров в контексте модернизационных преобразований высшей военной школы // Вестник военного университета. 2011. № 3(27). С. 44-48.
5. Гришина Е. С., Котлова Т. Б., Царева Н. А. Тенденции развития военного образования в условиях современных реформ // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 6(48). Часть 4. С. 75-77.
6. Гуманитарное образование на современном этапе // По материалам «круглых столов» и семинаров. М. апрель–декабрь 2006. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268033343/27gum.pdf>
7. Костарев С. В., Соколова И. И. Образование и личностное становление будущих офицеров в современных условиях развития Вооруженных сил // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы V межвузовской научно-практической конференции / под ред. С. В. Костарева, И. И. Соколовой, Н. В. Ершова. СПб.: ВАС, 2018. С. 6-14.

8. Красновский В. Н. Педагогическая коммуникация в сфере военного образования // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы V межвузовской научно-практической конференции / под ред. С. В. Костарева, И. И. Соколовой, Н. В. Ершова. СПб.: ВАС, 2018. С. 146-153.
9. Ларина Т.В. Педагогическая система обеспечения качества военно-профессионального образования курсантов военных вузов: дисс. на соиск.... доктора пед. наук. Воронеж. 2015. 342 с.
10. Мельковская Е.А. Количественная оценка важности компетенций курсантов высших военно-морских институтов // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы V межвузовской научно-практической конференции / под ред. С. В. Костарева, И. И. Соколовой, Н. В. Ершова. СПб.: ВАС, 2018. С. 161-166.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrov E. A. Gumanitarizacija kak sredstvo gumanizacii uchebno-vospitatel'nogo processa: nekotorye aspekty voenno-istoricheskogo i zarubezhnogo opyta // Razvitie voennoj pedagogiki v XXI veke: Materialy V mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. S. V. Kostareva, I. I. Sokolovoj, N. V. Ershova. SPb.: VAS, 2018. S. 76-84.
2. Barsukov I. I. Gumanitarizacija voennogo obrazovanija: opyt i problemy // Voennaja mysl'. 1993. № 7. S. 76-80.
3. Beloshickij A. V. Sub#ektivnost' v lichnostno-professional'nom razvitii kursantov voennogo vuza // Novye pedagogicheskie issledovanija (prilozhenie k zhurn. Prof. Obrazovanie). 2006. № 1. S. 53-57.
4. Gozhikov V. Ja. Gumanitarnaja podgotovka budushhijh oficerov v kontekste modernizacionnyh preobrazovanij vysshej voennoj shkoly // Vestnik voennogo universiteta. 2011. № 3(27). S. 44-48.
5. Grishina E. S., Kotlova T. B., Careva N. A. Tendencii razvitija voennogo obrazovanija v uslovijah sovremennyh reform // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2016. № 6(48). Chast' 4. S. 75-77.
6. Gumanitarnoe obrazovanie na sovremennom jetape // Po materialam «kruglyh stolov» i seminarov. M. aprel'-dekabr' 2006. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268033343/27gum.pdf>
7. Kostarev S. V., Sokolova I. I. Obrazovanie i lichnostnoe stanovlenie budushhijh oficerov v sovremennyh uslovijah razvitija Vooruzhennyh sil // Razvitie voennoj pedagogiki v XXI veke: Materialy V mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. S. V. Kostareva, I. I. Sokolovoj, N. V. Ershova. SPb.: VAS, 2018. S. 6-14.
8. Krasnovskij V. N. Pedagogicheskaja kommunikacija v sfere voennogo obrazovanija // Razvitie voennoj pedagogiki v XXI veke: Materialy V mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. S. V. Kostareva, I. I. Sokolovoj, N. V. Ershova. SPb.: VAS, 2018. S. 146-153.
9. Larina T.V. Pedagogicheskaja sistema obespechenija kachestva voenno-professional'nogo obrazovanija kursantov voennyh vuzov: diss. na soisk.... doktora ped. nauk. Voronezh. 2015. 342 s.
10. Mel'kovskaja E.A. Kolichestvennaja ocenka vazhnosti kompetencij kursantov vysshijh voenno-morskih institutov // Razvitie voennoj pedagogiki v XXI veke: Materialy V mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. S. V. Kostareva, I. I. Sokolovoj, N. V. Ershova. SPb.: VAS, 2018. S. 161-166.

Поступила в редакцию 24.05.2020.
Принята к публикации 27.05.2020.

Для цитирования:

Ветров Ю.П., Проказин Е.С. Роль гуманитарного образования в формировании профессиональных компетенций у курсантов военных вузов // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 60-64. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/VetrovProkazin.pdf>